

Inovacije i preduzetništvo - pokretači razvoja i zapošljavanja

ZBORNİK RADOVA

Innovations and entrepreneurship - launchers of development and employment

PROCEEDINGS

ISBN 978-99938-46-67-3
COBISS.RS-ID 6526232

Banja Luka, maj 2017.

ИНОВАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ПОКРЕТАЧИ РАЗВОЈА И ЗАПОШЉАВАЊА
ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Економски факултет
Универзитет у Бањој Луци

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

005(082)(0.034.2)
001.895(082)(0.034.2)
338:339.13(497.6 PC)(082)(0.034.2)

МЕЂУНАРОДНА научно-стручна конференција Иновације и
предузетништво - покретачи развоја и запошљавања (3 ; 2016 ; Бања
Лука)

Иновације и предузетништво - покретачи развоја и
запошљавања : зборник радова [Електронски извор] = Innovations
and entrepreneurship - launchers of development and employment :
proceedings / Трећа међународна научно-стручна конференција,
Бања Лука, [04. новембар 2016. године] ; [предсједник Редакционог
одбора Никола Вукмировић]. - Бања Лука : Универзитет у Бањој
Луци, Економски факултет, 2017. - 1 електронски оптички диск (CD-
ROM) : текст, слика ; 12 cm

Системски захтјеви: Нису наведени. - Насл. са насловног екрана. -
Радови на срп. и енгл. језику. - Текст ћир. и лат. - Библиографија уз
сваки рад. - Резимеи на енгл. језику уз сваки рад.

ISBN 978-99938-46-67-3

COBISS.RS-ID 6526232

САДРЖАЈ:

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ	14
POTREBA ZA OZDRAVLJENJEM PREDUZEĆA <i>Dejan Erić</i>	15
PROFESSIONAL TRILEMMA OF STUDENTS WITH FAMILY BUSINESS EXPERIENCE <i>Jaka Vadnjal</i>	27
INOVACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA EKONOMIJA MALOG OBIMA <i>Nikola Vukmirović, Nenad Lalić, Branko Baroš</i>	37
НОВИ ИЗАЗОВИ ЗА МЕНАџЕРЕ У ПРОЦЕСИМА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА <i>Драган Миловановић, Саша Вученовић, Игор Мишић</i>	53
COMPETITIVENESS, ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA <i>Stevo Pucar</i>	65
KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA POTREBA CRUISING INDUSTRIJE ZA KADROVIMA <i>Marijo Čačić, Marko Jelić, Marija Valčić, Ante Šimić,</i>	84
COMPARATIVE ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL SPIRIT OF STUDENTS AND NEED FOR MARKETING SUPPORT <i>Valentina Vukmirović, George Repic, Karen Crisonino</i>	92
MENADŽERSKA PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA <i>Saša Vučenović, Dragan Milovanović, Igor Mišić</i>	105
ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ	122
ИНОВАЦИЈЕ У МЕНАѢМЕНТУ ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО МЈЕРЕ ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ МЛАДИХ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ <i>Зоран Лукић, Јелица Растока</i>	123
ORGANIZACIONA STRUKTURA INOVATIVNIH PREDUZEĆA <i>Miladin Jovičić, Milena Mirković</i>	137
POSLOVNIM INOVACIJAMA DO KORISNIČKI ORJENTISANOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE <i>Ranko Markuš, Bahrija Umihanić</i>	149
СТРАТЕГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ ПОДРШКЕ ИНОВАТИВНИМ ПРОЦЕСИМА ПРЕДУЗЕЋА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА <i>Лидија Мутрашевић</i>	156
СТРУЧНИ РАДОВИ.....	167

ИНОВИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ У КОНТЕКСТУ ОПСТАЈКА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА	
<i>Рада Цвијановић Панић</i>	168
POTENCIJAL ИКТ „GAZELA“ U REPUBLICI SRPSKOJ	
<i>Mičić Ljubiša, Goran Mišić</i>	183
MOGUĆNOSTI RAZVOJA PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE UZ POMOĆ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA	
<i>Dejana Trkulja, Tanja Radanović, Veselin Radosavac</i>	192

СТРАТЕГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ ПОДРШКЕ ИНОВАТИВНИМ ПРОЦЕСИМА ПРЕДУЗЕЋА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Лидија Митрашевић³¹

Резиме: *Заступљеност иновативних предузећа у структури привреде земаља Западног Балкана је релативно низак. Њихов даљи напредак у фази настојања приближавања технолошким лидерима захтјева идентификовање доминатних образаца генерисања знања за потребе подстицања иновативних процеса. На основу анализе степена заступљености стратегија аквизиције знања, извршена је класификација земаља Западног Балкана како би се утврдио достигнути степен развоја њиховог иновативног капацитета, као и специфична ограничења са којима се суочавају предузећа. Тако је изграђена основа за одређивање релевантних фактора за подстицање и унапређење иновативних процеса предузећа из сваке земље посматраног региона. Генерално, основна одлика предузећа земаља Западног Балкана је слабо развијен апсорпциони капацитет који ограничава њихове способности усвајања и модификовања постојећих, односно креирања сопствених технологија. С друге стране, евидентна је заступљеност националних политика иновација чије су мјере значајним дијелом контекстуално непримјерене, или чак остају неимплементирани. Из тог разлога предложене су смјернице које ће омогућити менаџерима предузећа земаља Западног Балкана да адекватно конципирају своје одлуке о интензитету и модалитетима спровођења иновативних процеса, односно креаторима националних политика иновација да примјерено дизајнирају активности подршке.*

Кључне ријечи: *иновације, аквизиција знања, политика иновација.*

STRATEGIES AND POLICIES OF SUPPORT TO INNOVATIVE PROCESSES OF THE COMPANIES IN WESTERN BALKANS COUNTRIES

Summary: *Presence of innovative companies in the economic structure of the Western Balkans is relatively low. Their further progress in the phase of attempt for convergence with technological leaders requires identification of dominant knowledge generation patterns for stimulation of innovative processes. Classification of the Western Balkans countries has been carried out on the basis of analysis on presence of the knowledge acquisition strategy, in order to define achieved development level of their innovative capacity, as well as specific limitations the companies are facing with. In this way the basis for determination of relative incentive factors and improvement of innovative processes in companies from each country of observed region, is created. In general, primary characteristic of companies in the Western Balkans countries is poorly developed absorption capacity which limits their capabilities for adoption and modification of existing, or, creation of their own technologies. On the other side, presence of national innovation policy is obvious and measures of such policy are partially contextually inappropriate or even remain unimplemented. For this reason the guidelines had been suggested to enable the company managers in the Western Balkans countries to plan adequately their decisions on intensity and modalities for implementation of innovative processes, or, to enable creators of national policy of innovation to design supporting activities adequately.*

³¹ Универзитет Источно Сарајево, Економски факултет, Брчко, lidija.mitrasevic.efb@gmail.com

Key words: *innovations, knowledge acquisition, innovation policy*

УВОД

Иновације се сматрају једним од најзначајнијих покретача одрживог привредног раста и развоја. У бројним истраживањима утврђено је да се значајан заостатак земаља Европске уније за САД и Јапаном у погледу оствареног нивоа агрегатне продуктивности у великој мјери може објаснити нижим степеном развоја иновативних активности предузећа (нпр. Groth, Esposito, & Tse, 2015; O'Mahony, Rincón-Aznar, & Robinson, 2010). Из тог разлога су релевантни политички ауторитети Европске уније у Лисабонској стратегији, као примарни циљ за временски оквир од десет година, дефинисали достизање позиције Европе као најконкурентније и најдинамичније свјетске привреде примјеном стратегије оријентисане на знању (European Council, 2000). Иако поменути циљ није остварен у дефинисаном временском периоду, наставак тежње за достизањем ове позиције евидентан је у стратегији "Европа 2020", којом се као прво подручје приоритета истиче „остваривање паметне специјализације“ посредством знања, иновација и образовања (European Commission, 2010). Приватни сектор се идентификује као кључни носилац иновативних активности, при чему се не занемарује комплементарна улога осталих субјеката у иновативном процесу, а прије свега државног и академског сектора. Предузећа приватног сектора се, са аспекта посвећености иновацијама, могу подијелити на иновативна и неиновативна, и њихова структура заступљености у привреди одређене земље варира у зависности од степена њеног развоја. То значи да и у најнеразвијенијим привредама послују иновативна предузећа, али је њихов релативни удио занемарљив, па самим тим и допринос привредном развоју земље. Основно питање које се поставља пред креаторе националних политика привредног развоја усмјерено је на утврђивању модалитета подршке интензивирању иновативних напора и подстицању развоја иновативности предузећа која су у том погледу пасивна. Као примат у тим тежњама истиче се идентификовање основних ограничења са којима се суочавају предузећа у иницирању и унапређењу сопствених способности трансформације знања у економску вриједност (тј. иновација) под притиском неизвјесног и веома промјенљивог пословног окружења. При томе, поменута ограничења су посебно изражена и у великој мјери специфична за предузећа земаља у којима процес транзиције ка тржишној економији још увијек није окончан, као што су земље Западног Балкана. Из тог разлога су и перспективе побољшања њихових иновативних перформанси специфичне и контекстуално условљене, што је основна проблематика истраживања у овом раду.

1. СТРАТЕГИЈЕ АКВИЗИЦИЈЕ ЗНАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Иновације су значајан фактор који одређује успех предузећа, па самим тим предузећа која не спроводе иновативне активности остварују лошије перформансе, односно престају да послују (Wilkinson & Thomas, 2014). У емпиријским истраживањима о иновативним активностима и њиховим импликацијама на перформансе предузећа евидентне су бројне дефиниције појма иновација, што је у значајној мјери последица доступности података који детерминишу мјере нивоа иновативности. Ипак, велики број истраживања се руководи схватањем иновација које је заступао Шумпетер (1934), према коме се иновације односе на стварање нових комбинација у виду увођења нових производа, нових метода производње, наступања на новим тржиштима, коришћења нових извора снабдијевања и стварање нове организације у индустрији. Организација за економску сарадњу и развој (OECD) подржава ову перспективу приликом

идентификовања мјера и процјене степена иновативности предузећа и националних економија, што је прихваћено и од стране других бројних међународних и националних институција које се баве овим индикаторима. Тако се под иновацијама подразумева трансформација нових идеја и нових знања која резултује имплементацијом новог или значајно побољшаног производа, технолошког процеса, маркетинг метода или метода организације у пословну праксу, организацију радних мјеста или екстерне односе предузећа (OECD, 2005). Да би се одређена промјена сматрала иновацијом, неопходно је минимално да представља новину за одређено предузеће (односно локално тржиште или националну економију), иако су најпожељније, али и најрјеђе, иновације које представљају новину на глобалном нивоу. Развој нових производа примјеном постојеће технологије развијене изван предузећа, уз евентуална прилагођавања потребама локалног тржишта, не представља глобално унапређење, али је значајан фактор повећања продуктивности предузећа, а тиме и агрегатне продуктивности, посебно за земље у транзицији.

Иновације се могу, са аспекта заступљености технолошке основе, класификовати на технолошке и нетехнолошке иновације. Технолошке иновације се односе на стварање технолошки нових производа и процеса, односно њихово значајно технолошко унапређење. Увођењем нових или значајно побољшаних производа предузећа настоје да повећају тражњу и генеришу профит, док се нова или значајна побољшања технолошких процеса спроводе с циљем смањења производних трошкова и повећања укупне ефикасности производње. За разлику од технолошких иновација, увођење нових маркетинг и организационих метода представља нетехнолошке иновације. Ове врсте иновације се односе на развијање нових или побољшаних канала дистрибуције за потребе повећања степена покривености одређеног тржишта (иновације у маркетингу), односно модификовање структуре пословања и пословне културе предузећа (иновације у организацији). Иновативни процеси често подразумевају спровођење активности истраживања и развоја као специфичних улаза за подстицање и остваривање иновативних резултата, посебно у случају технолошких иновација. Истраживање и развој се односе на "креативни рад који се изводи на системској основи како би се повећао фонд знања о човјеку, култури и друштву, и коришћење овог фонда за осмишљавање нових начина примјене" (OECD, 2002: 30), при чему предузећа могу користити различите изворе за њихово остварење. Разликују се двије основне стратегије аквизиције знања за потребе подстицања и побољшања иновативних процеса, а то су:

- 1) интерна реализација активности истраживања и развоја и
- 2) екстерна аквизија знања (Berulava & Gogokhia, 2016).

Стратегија интерне реализације активности истраживања и развоја подразумева ангажовање интерних људских и материјалних ресурса у генерисању неопходног знања за потребе иновативних процеса. Предузећа која користе ову стратегију остварују потпуну контролу над спровођењем и имплементацијом иновативних активности, као и трошкова повезаних са њима. Поред тога, резултати интерног истраживања и развоја имају висок степен прилагодљивости околностима пословања предузећа и компатибилност са његовом организационом културом, истовремено стварајући баријере за имитацију конкурената и повећавајући потенцијал за нова унапређења. Примјена ове стратегије представља опасност за она предузећа која немају адекватну кадровску структуру и/или искуство у реализацији активности истраживања и развоја. Такође, трошкови интерне реализације активности истраживања и развоја могу бити релативно виши од трошкова услуга екстерних експерата који остварују више ефекте по основу криве искуства и економије обима.

Друга стратегијска опција за генерисање знања за потребе иновативних процеса може бити екстерна аквизиција знања, која се односи на коришћење услуга специјализованих научно истраживачких организација или куповину патентних права (или лиценци) од других предузећа. Ова стратегија омогућава превазилажење постојећих буџетских, кадровских и других ограничења у погледу капацитета предузећа да самостално спроводи истраживање и развој, уз истовремени приступ најсавременијој технологији. Међутим, иако представља погодну опцију за ресурсно оскудна предузећа, аквизиција екстерног знања може да носи са собом и одређена ограничења. Најизраженија међу њима су везана за тешкоће имплементације и мониторинга експлоатације екстерног знања, опасност од нереалног преувеличавања трошкова и комерцијалног потенцијала инвенције, али и смањење могућности јачања сопственог људског потенцијала за истраживање и развој. Предузећа најчешће користе комбинацију наведене двије стратегије, са различитим степеном заступљености. Досадашња истраживања су показала да предузећа економија са високим дохотком имају тенденцију да самостално обављају активности истраживања и развоја за потребе иновативних процеса, док је стратегија екстерне аквизиције знања заступљенија код предузећа земаља са ниским дохотком (EBRD, 2014a). У зависности од обрасца прибављања знања за потребе иновативних процеса, земље се могу класификовати у сљедеће три групе:

- 1) земље код којих само неколико предузећа спровode једну од стратегија аквизиције знања (тзв. слаби иноватори),
- 2) земље код којих већина иновативних предузећа реализује стратегију екстерне активизиције знања, док је број иновативних предузећа која интерно реализују активности истраживања и развоја релативно мали (тзв. купци знања) и
- 3) земље код којих су заступљенија иновативна предузећа која интерно реализују активности истраживања и развоја од иновативних предузећа која користе стратегије екстерне аквизиције знања (тзв. креатори и купци знања) (Veugelers & Schweiger, 2016: 247).

Наведена класификација је значајна за креаторе националних политика иновација како би идентификовали фазу у којој се одређена привреда налази у погледу развоја економије знања и на тој основи формулисали релевантне циљеве и мјере за подстицање њеног развоја. У табели 1. даје се преглед структуре заступљености стратегијских опција прибављања знања за потребе подстицања, креирања и побољшања иновативних процеса предузећа у земаљама Западног Балкана и Словенији. У просјеку, предузећа земаља Западног Балкана више примјењују стратегију екстерне аквизиције знања (10,23%) у односу на она која комбинују ову стратегију са интерним активностима истраживања и развоја (9,44%). То указује на значајан заостатак предузећа ових земаља, обзиром да је у Словенији за три пута већи број предузећа која реализују интерне активности истраживања и развоја или их комбинују са екстерном аквизицијом, у односу на она која су искључиво усмјерена на екстерне изворе. Међутим, постоје и значајне разлике између земаља Западног Балкана, јер се шест посматраних земаља могу разврстати чак у три различите групе (слаби иноватори, купци знања и креатори и купци знања). Албанија има најнижи степен заступљености предузећа која спровode технолошке иновације и сврстава се у групу земаља тзв. слабих иноватора (заједно са Арменијом, Азербејџаном, Грузијом и Узбекистаном). То указује да предузећа не само да немају капацитет за реализацију интерних активности истраживања и развоја, већ и да је њихов капацитет апсорпције екстерног знања веома слаб. Предузећа у Албанији не уводе или веома споро уводе нове технологије у своје пословање, што може бити дјелимично због недостатка адекватне структуре људских ресурса или финансијских ограничења.

Табела 1: Преглед структуре заступљености стратегија прибављања знања предузећа земаља Западног Балкана и Словеније (у %)

	Албанија	Босна и Херцеговина	Македонија ^а	Србија	Хрватска	Црна Гора	Западни Балкан (просјек) ³	Словенија
Предузећа која само купују знање	4,17	16,1	10,5	10,5	11,9	8,0	10,2	5,56
Предузећа која само креирају или купују и креирају знање	0,56	11,9	11,3	12,5	16,9	3,33	9,44	17,4
Предузећа која спроводе процесне или производне иновације	0,04	0,26	0,23	0,23	0,26	0,07	0,18	0,20

Извор: EBRD (2014a). EBRD Transition Report 2014: Innovation in transition. London: EBRD.

Групи земаља која представља тзв. купце знања припадају Босна и Херцеговина (БиХ), Македонија и Србија. Предузећа из БиХ више користе стратегију екстерне аквизиције знања, за разлику од предузећа из Македоније и Србије, која приближно једнако комбинују ову стратегију са стратегијом интерног истраживања и развоја. Код ове групе земаља евидентно је постојање апсорпционог капацитета који омогућава приступ савременим технологијама, као и њихово усвајање и прилагођавање постојећим условима пословања. Знатно виши удио предузећа која генеришу знање по основу сопствених активности истраживања и развоја је заступљен у Хрватској. То указује на присуство креативног капацитета у хрватским предузећима који олакшава интерно генерисање знања, али је степен његовог развоја и даље знатно нижи у односу на словеначка иновативна предузећа. Специфична позиција сваке од посматраних земаља Западног Балкана, у погледу структуре заступљености стратегијских опција за аквизицију знања, детерминише фокусна подручја које је неопходно размотрити за потребе побољшања иновативних процеса њихових предузећа. Из тог разлога се у наставку разматрају фактори који су значајни у појединим фазама на том развојном путу.

2. ФАКТОРИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ПОБОЉШАЊА ИНОВАТИВНИХ ПРОЦЕСА ПРЕДУЗЕЋА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Фактори релевантни за побољшање иновативних процеса предузећа земаља Западног Балкана се могу класификовати на оне који утичу на:

- 1) приступ (иностраним) технологијама,
- 2) апсорпциони капацитет предузећа и
- 3) креативни капацитет предузећа (Veugelers, 2011: 477).

За предузећа земаља које се налазе у групи тзв. слабих иноватора (као што је Албанија) најзначајнији су фактори који утичу на приступ савременим, најчешће иностраним, технологијама. Они се односе на отвореност економије, стране директне инвестиције и друге облике међународне сарадње, као и на степен доступности и коришћења савремене информационе и комуникационе инфраструктуре. Спољна трговина је веома значајна за приступ иностраним технологијама, и у случају извозних, као и увозних активности. Увозом технолошких супериорнијих полупроизвода, производа или услуга трансферише се и знања које је у њима садржано, што доприноси повећању квалитета домаћих производа и ефикасности технолошких процеса за њихову производњу. Са друге стране, извозне активности подстичу процес учења предузећа јер омогућавају приступ савременој технологији посредством интензивнијих контаката са иностраним

купцима и конкурентима. Стране директне инвестиције представљају интензивнију форму интернационализације пословања предузећа, коју најчешће користе предузећа из технолошки развијених земаља. Са аспекта привреде према којој су усмјерене, овакве активности иностраних власника капитала мијењају домицилну власничку структуру и утичу на промјене устаљених образаца пословања предузећа. Предузећа са дјелимичним или потпуним иностраним власништвом имају тенденцију да буду више ангажована у интерним активностима истраживања и развоја што повећава конкурентске притиске на локална предузећа земаља у развоју, приморавајући их да се и она додатно ангажују. Локална предузећа могу остварити приступ савременој технологији посредством филијала иностраних предузећа било на основу формалне (лиценце, технолошки провјерени поступци, патентирани и непатентирани изуми, и сл.) или неформалне сарадње, као и запошљавањем њихове обучене радне снаге. Поред наведеног, приступ (иностраним) технологијама значајно олакшава доступност и степен коришћења информационе и комуникационе инфраструктуре. Генерално, земље у транзицији не искоришћавају у потпуности потенцијал ове инфраструктуре за потребе иновативних процеса, што се често негативно одражава на динамичност тржишта производа и тржишта рада (EBRD, 2014a). Међутим, као и у случајевима различитих форми међународне сарадње, доступност и коришћење информационе и комуникационе инфраструктуре предузећима може омогућити приступ савременој технологији, али не може олакшати екстерну аквизицију знања уколико не постоји адекватно развијен апсорпциони капацитет.

Апсорпциони капацитет се односи на способност предузећа да препозна вриједност, прилагоди и примјени нову, екстерну информацију у комерцијалне сврхе (Cohen & Levinthal, 1990:129). Он представља фундамент стратегије екстерне аквизиције знања и зато би његов развој требао бити у фокусу предузећа земаља Западног Балкана која доминантно примјењују ову стратегију (БиХ, Македонија и Србија). На могућност разумијевања, декодирања и експлоатације екстерних идеја утиче првенствено структура тржишта рада у погледу доступности технолошки писмене и високо квалификоване радне снаге, али и квалитета менаџмента и програма обуке запослених у предузећу. Предузећа не могу значајно утицати на структуру тржишта рада, која је углавном у надлежности националних политика, али зато могу доносити одлуке о модификацијама и побољшању квалитета управљања предузећем, као и о реализацији обука усавршавања компетенција радне снаге. Предузећа која остваре приступ савременим (иностраним) технологијама и креирају адекватан апсорпциони капацитет за њихову примјену стичу претпоставке за развој креативног капацитета. Креативни капацитет се односи на способност значајније модификације и имплементације савремене технологије у пословну праксу предузећа, односно њену имитацију, као и на стварање сопствене технологије. Савремене (иностране) технологије се често морају модификовати како би биле примјенљиве у домаћим условима пословања, што захтјева од предузећа да развију сопствене програме истраживања и развоја, као и да остваре интензивније везе са јавним истраживачким центрима и универзитетима. На тај начин се структура предузећа националне привреде помјера од доминантних аквизитора екстерног знања ка фази у којој се почињу реализовати интерне активности истраживања и развоја у предузећима (тзв. креатори и купци знања) као што је то случај нпр. у Словенији. Развој сопствених програма истраживања и развоја предузећа повећава вјероватноћу и степен усвајања постојећих савремених технологија и омогућава генерисање нових технологија, посебно у секторима у којима одређена привреда има развијене неке компаративне предности. Тако нпр. Босна и Херцеговина има значајну компаративну предност у дрвној индустрији, индустрији намјештаја, папира и производа од папира, Црна Гора у индустрији неплеменитих метала и

њихових производа, Албанија у индустрији текстила и коже, Србија у индустрији хране, пластике, гума и минералних производа, као и у производњи машина и електронске опреме, док Македонија у индустрији машина и електронске опреме (Kresic, Milatovic & Sanfey, 2017: 7). Иако поменуте секторе одликује низак степен иновативности производа, обзиром да се не заснивају на високој технологији, они су веома перспективна подручја за увођење других врста иновација, а прије свега иновација пословних процеса. Најзначајнији фактори који утичу на развој креативног капацитета се односе на флексибилност тржишта производа и тржишта рада, развијеност тржишта (ризичног) капитала, институцију заштите права интелектуалне својине, као и на квалитет научно истраживачких институција и њихову ефикасну сарадњу са привредом (Veugelers, 2011: 481). Флексибилно тржиште производа треба да омогући конкуренцију између постојећих предузећа и оних која тек улазе на тржиште, што ће створити подстицаје код постојећих предузећа да иновирају како би побољшала своју конкурентску позицију, односно дозволити новим предузећима да пласирају своје идеје на тржиште. За то је, такође, потребна велика база домаћих или иностраних купаца спремних да купе иновативне производе, добро функционисање тржишта рада које омогућава регрутовање истраживача и високо квалификоване радне снаге (посебно оне са терцијарним образовањем) као и адекватне шеме заштите права интелектуалне својине. Обзиром да су нова предузећа, чији се пословни модели заснивају на високој технологији, често најзначајнији извори напредних иновација, веома је важан и степен развијености тржишта капитала, а посебно могућност приступа ризичном капиталу.

3. ПОЛИТИКЕ ПОДРШКЕ ИНОВАТИВНИМ ПРОЦЕСИМА ПРЕДУЗЕЋА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Политика иновација подразумијева константне активности државне подршке иновативним процесима предузећа с циљем повећања иновативног капацитета привреде. Она обухвата скуп инструмената који покривају цјелокупни иновативни процес и односе се на:

- 1) обезбјеђење јавне инфраструктуре за истраживање и развој,
- 2) подршку истраживању и развоју у привреди и изградњу иновативног капацитета у привредном сектору,
- 3) јачање веза између различитих учесника у иновативном систему, а посебно између јавног и приватног сектора,
- 4) побољшање оквирних услова за иновације (OECD, 2010).

Прве од наведене три групе инструмената представљају директне видове подршке иновативним процесима, док се посљедња односи на индиректне утицаје којима се ствара погодно окружење за иновативна предузећа (ефикасно функционисање тржишта производа, рада и капитала, макроекономска стабилност и квалитет институција). У дефинисању националних политика иновација неопходно је водити рачуна о томе да не постоји јединствена политика која одговара свим земљама, већ се она треба заснивати на специфичним снагама и слабостима иновативног капацитета одређене привреде, као и идентификованим тзв. уским грлима у процесу иновирања њихових предузећа. Међутим, оно што одликује политике иновација земаља Западног Балкана је релативно низак ниво имплементације великог броја стратегијских докумената, као и "европеизација" политика иновација. Тако нпр., у Албанији нису реализована три значајна програма (Програм за науку и технологију, Програм за центре изврности у науци и Програм истраживачке инфраструктуре) због недостатка буџетских средстава (Prcić & Nagazani, 2014), док, с друге стране, већина хрватских стратегијских

докумената представљају само копију европских приступа и шема, без свеобухватне анализе националних компетенција и иновативних потреба. Из тог разлога се земље Западног Балкана требају ангажовати у креирању сопствених политика иновација примјерених њиховом достигнутом степену привредног развоја и иновативног капацитета, а не имитирати инструменте подршке развијених свјетских привреда. Велико ограничење у формулисању примјерених политика за подстицање иновативних процеса албанских предузећа представља недостатак поузданих и упоредивих података о активностима истраживања и развоја, као и о оствареним иновацијама. Национална политика иновација Албаније, као земље која припада групи тзв. слабих иноватора, би у фокусу требала имати првенствено јачање апсорпционог капацитета предузећа кроз програме повећања броја студената на природним и техничким факултетима, подстицање последиједипломског образовања и спречавање имиграције квалификоване радне снаге, као и развијање вјештина коришћења информационе и комуникационе инфраструктуре код шире популације. Државне институције би, такође, требале да спроводе одговарајуће мјере у погледу побољшања оквирних услова за иновације, отклањањем најзначајнијих ограничења у пословању албанских предузећа, који се односе на проблеме у снабдијевању електричном енергијом, нелојалну конкуренцију неформалног сектора и корупцију (EBRD, 2014b).

Главни изазови са којима се суочавају креатори политике иновација у БиХ се односе на стимулисање повећања тражње за активностима истраживања и развоја, повећање сарадње привредног и академског сектора, трансформисање универзитета у истраживачке центре, подстицање трансфера знања и технологије, као и на хармонизацију националних и ентитетских стратегија у погледу секторског финансирања и обављања активности истраживања и развоја (приватно/државно) (Ergecar, 2014:19). Такође, државне интервенције су неопходне и у погледу побољшања оквирних услова за иновације, у виду отклањања политичке нестабилности, обезбјеђивања адекватног приступа екстерним изворима финансирања иновативних активности предузећа и спречавања корупције, што предузећа из БиХ идентификују као највеће препреке у пословању (EBRD, 2014b). Недостатак законске регулативе у области управљања иновативним активностима на националном нивоу, слаба развијеност индикатора за праћење иновативних активности и непостојање адекватног државног усмјерења у изградњи квалитетне истраживачке инфраструктуре у Македонији је најзначајнија препрека развоју примјерене политике иновација у овој земљи (Josimovski, 2014). Обзиром на тренутне околности, политике би се требале усмјерити на развој компетентних кадрова за истраживање и развој, уз спречавање имиграције радне снаге са терцијарним образовањем и подстицање њихове сарадње са иностраним колегама, што би уз стимулисање сарадње привредног и академског сектора било усмјерено на побољшање иновативног капацитета македонских предузећа. Поред тога, неопходно је утицати на отклањање највећих препрека које имају македонска предузећа у свом пословању, а они се односе на нелојалну конкуренцију неформалног сектора, недовољан приступ екстерним изворима финансирања иновативних активности предузећа и изражену корупцију (EBRD, 2014b).

Национална политика иновација Црне Горе би у фокусу требала имати првенствено јачање инфраструктуре за истраживање и развој, обзиром на њен низак степен развијености чак и у областима у којима има значајан потенцијал (металургија, хемија, биомедицина и др.) (Kaludjerovic, 2014). Државне интервенције би требале бити усмјерене на подстицање изградње научно истраживачке базе преко програма суфинансирања истраживачких пројекта из приоритетних области и запошљавања младих истраживача у истраживачким институцијама. Такође, неопходно је пружити

подршку јачању мултилатералне, билатералне и регионалне сарадње кроз програме усмјерене на мобилност истраживача и експерата, и подстаћи сарадњу академског и привредног сектора. У оквиру побољшања оквирних услова за иновација, национална политика иновација би се требала усмјерити на сузбијање нелојалне конкуренције неформалног сектора, обезбјеђивање адекватног приступа екстерним изворима финансирања иновативних активности предузећа и побољшање снабдијевања електричном енергијом, што црногорска предузећа перципирају као највећа ограничења у пословању (EBRD, 2014b).

Основни приоритети државних институција у Србији се односе на развој формалне националне политике иновација, координисано управљања и финансирања активности истраживања и развоја, креирање адекватних стандарда и дефинисање одговорних институција за вредновање квалитета активности истраживања и развоја, као и промовисање њиховог значаја за привредни сектор (Kutlaca, 2014). То захтјева хармонизацију мјера које спроводе различита министарства и остали државни органи у циљу јачања иновативних капацитета, прикупљање података о стварном степену развијености иновативних капацитета предузећа, као и реструктурирање јавних истраживачких институција у правцу њихове веће ангажованости у интеракцијама са привредним сектором. Такође, пажњу је неопходно усмјерити и на стимулисање повећања тражње за активностима истраживања и развоја, као и на спречавање имиграције радне снаге са терцијалним образовањем. У погледу оквирних услова за иновације, политичка нестабилност, висока пореска оптерећења и неадекватан приступ екстерним изворима финансирања иновативних активности предузећа су кључна подручја која захтијевају државну интервенцију са аспекта предузећа која послују у Србији (EBRD, 2014b). Хрватска је једина земља Западног Балкана чији државни ауторитет већ више од једне деценије увиђају значај и активно раде на дефинисању националне политике иновација. Међутим, имплементација досадашњих мјера није била адекватно реализована и све су имале исти или сличан приступ за подстицање иновација и продуктивно коришћење знања. Досадашњи циљеви о повећању улагања у истраживање и развој које би било приближно просјеку Европске уније (тј. са 0,75% БДП на 2,06% БДП) нису били реализовати, обзиром да су средства усмјеравана на непродуктивне инвестиције, пропале индустрије (бродоградња и жељезнице), субвенције за пољопривреду, отплату државних дугова итд. (Švarc & Racic, 2014). Поред ниског нивоа државних издвајања за истраживање и развој, интерес приватних предузећа за активности истраживања и развоја је веома слаб, са израженим регионалним диспаратом, док су истраживачке институције фрагментирани и изоловане. Обзиром на наведено, национална политика иновација би се требала усмјерити на повећање инвестирања у истраживање и развој, реформу истраживачке инфраструктуре, повећање сарадње академског, привредног и државног сектора, као и на повећање учешћа истраживача и експерата у оквирним програмима Европске уније. У оквиру побољшања оквирних услова за иновација, фокус би требао бити на обезбјеђивању адекватног приступа екстерним изворима финансирања иновативних активности предузећа, сузбијању нелојалне конкуренције неформалног сектора и смањењу пореска оптерећења, што су кључна ограничења у пословању хрватских предузећа (EBRD, 2014b).

ЗАКЉУЧАК

Активности истраживања и развоја које су усмјерене на генерисање знања и његову комерцијалну примјену представљају један од основних предуслова иновативних процеса предузећа. Већина предузећа земаља Западног Балкана користе стратегију екстерне аквизиције знања, због оскудних ресурса и нижег степена неизвјесности ефеката њене имплементације. Либерализација тржишта у процесу транзиције омогућила је предузећима из овог региона да посредством спољне трговине и страних директних инвестиција остваре значајан приступ савременој (иностраној) технологији. Међутим, остварени приступ предузећа савременој технологији без квалификоване радне снаге која ће бити у могућности да ју ефективно апсорбује представља значајно ограничење за даљи развој заснован на знању. Апсорпциони капацитет предузећа детерминишу интерни и екстерни фактори. Његова изградња зависи од националне структуре тржишта рада, односно од квалитета средњег и академског образовања, као и интензитета имиграције високо квалификоване радне снаге. Поред тога, развој апсорпционог капацитета је под утицајем дискреционих одлука његовог менаџмента које могу бити усмјерене на унапређење квалитета управљања, као и спровођење обука запослених у циљу развоја и/или усавршавања њихових компетенција.

Основни недостатак стратегије екстерне аквизиције знања се односи на тешкоће које могу настати приликом имплементације и експлоатације екстерног знања, јер се технологије често морају модификовати у складу са постојећим околностима пословања, што захтјева од предузећа развој сопствених програма истраживања и развоја. То су значајни изазови за предузећа земаља Западног Балкана, па су неопходне примјерене националне политике иновације које ће им пружити подршку. Националне политике иновација земаља Западног Балкана одликује низак ниво имплементације стратегијских докумената, тенденција ка слијепом копирању приступа и шема политика иновација развијених свјетских привреда, а посебно Европске уније, као и недостатак фокуса на секторе у којима имају значајне компаративне предности. Адекватне националне политике подршке иновативним процесима земаља овог региона требају бити дизајниране у складу са достигнутим степеном привредног развоја и специфичним снагама и слабостима иновативног капацитета предузећа, која би се требала активно укључити у процесе њиховог формулисања. С обзиром да су предузећа ових земаља још у фаза настојања да се приближе технолошким лидерима, политике треба да дају приоритет побољшању апсорпционог капацитета преко веће отворености економије, бољег средњошколског образовања и професионалног усавршавања, као и подстицању унапређења менаџмент праксе. Такође, неопходно је посебну пажњу посветити побољшању оквирних услова за иновирање који се у значајном степену подударају код предузећа из овог региона, а односе се првенствено на побољшање приступа екстерним изворима финансирања иновативних активности, ограничавање нелојалне конкуренције неформалног сектора и сузбијање корупције.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1) Berulava, G., & Gogokhia, T. (2016). *Studying Complementarities between Modes of Innovation Strategies in Transition Economies* (No. 71277). University Library of Munich, Germany.
- 2) Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative science quarterly*, 128-152.
- 3) EBRD (2014a). *EBRD Transition Report 2014: Innovation in transition*. London: EBRD.
- 4) EBRD (2014b). *Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) V Country Profile*. London: EBRD.
- 5) Ergarac, Z. (2014). *ERAWATCH Country Reports 2012: Bosnia and Herzegovina* (No. JRC85287). Directorate Growth & Innovation and JRC-Seville, Joint Research Centre.
- 6) European Commission. (2010). *Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth: Communication from the Commission*. Publications Office of the European Union.
- 7) European Council. (2000). *Presidency Conclusions: European Council, Lisbon, 23 and 24 March 2000*. European Council.
- 8) Groth, O. J., Esposito, M., & Tse, T. (2015). What Europe Needs Is an Innovation-Driven Entrepreneurship Ecosystem: Introducing EDIE. *Thunderbird International Business Review*, 57(4), 263-269.
- 9) Josimovski, S. (2014). *ERAWATCH Country Reports 2011: The Former Yugoslav Republic of Macedonia* (No. JRC85295). Directorate Growth & Innovation and JRC-Seville, Joint Research Centre.
- 10) Kaludjerovic, J. (2014). *ERAWATCH Country Reports 2012: Montenegro* (No. JRC85293). Directorate Growth & Innovation and JRC-Seville, Joint Research Centre.
- 11) Kresic, A., Milatovic, J., & Sanfey, P. (2017). Firm Performance and Obstacles to Doing Business in the Western Balkans: Evidence from the BEEPS. *Working Paper No. 200*. European Bank for Reconstruction and Development. Преузето 26. јануара са <http://www.ebrd.com/publications/working-papers/firm-performance>.
- 12) Kutlaca, D. (2014). *ERAWATCH Country Reports 2012: Serbia* (No. JRC85296). Directorate Growth & Innovation and JRC-Seville, Joint Research Centre.
- 13) OECD. (2002). *Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*. Paris: OECD Publishing.
- 14) OECD. (2010). *The Innovation Policy Mix: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010*. Paris: OECD Publishing.
- 15) O'Mahony, M., Rincón-Aznar, A., & Robinson, C. (2010). Productivity growth in Europe and the US: a sectoral study. *Review of Economics and Institutions*, 1(1).
- 16) Preci, Z., & Narazani, J. (2014). *ERAWATCH country reports 2014: Albania*. Directorate Growth & Innovation and JRC-Seville, Joint Research Centre.
- 17) Svarc, J., & Racic, D. (2014). *ERAWATCH Country Reports 2012: Croatia*. Directorate Growth & Innovation and JRC-Seville, Joint Research Centre.
- 18) Veugelers, R. (2011). Assessing the potential for knowledge-based development in the transition countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia. *Society and Economy*, 33(3), 475-504.
- 19) Veugelers, R., & Schweiger, H. (2016). Innovation policies in transition countries: one size fits all?. *Economic Change and Restructuring*, 49(2-3), 241-267.
- 20) Wilkinson, T. J., & Thomas, A. R. (2014). Innovation's second step. *Thunderbird International Business Review*, 56(3), 273-284.